

УДК 376.1

МҮГЕДЕКТИГІ БАР СТУДЕНТТЕРДІ ЖОО-НЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ

СЕРИКБАЕВА АСЕМ БАЛТАБЕКОВНА

«Жоғары математика» кафедрасының аға оқытушысы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Қазақстан, Астана қ.

Аннотация: оқытуға тең қолжетімділікті, ерекше білім беру қажеттіліктері бар әлеуметтік бейімделуді қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру ортасын құру тәсілдері қарастырылады, ұйымдық-педагогикалық жағдайларға, сүйемелдеу технологияларына, студенттерді психологиялық қолдауға назар аударылады.

Кілтті сөздер: интеграция, инклюзия, оқыту әдістері, ассистивті технологиялар, тьюторлық сүйемелдеу.

Annotation: The article discusses approaches to creating an inclusive educational environment that provides equal access to education and social adaptation for students with special educational needs. It also focuses on organizational and pedagogical conditions, support technologies, and psychological assistance for students.

Keywords: integration, inclusion, teaching methods, assistive technologies, and tutoring.

Қазіргі жоғары білім жүйесі қолжетімділік, тең мүмкіндіктер және әлеуметтік инклюзия қағидаттарына бағытталған. Осы жағдайда, мүмкіндігі шектеулі студенттерді жоғары оқу орнының білім беру кеңістігіне интеграциялау мәселесі ерекше маңызға ие болады. Инклюзивті білімнің дамуы – бұл қоғамның әлеуметтік қажеттілігі ғана емес, сонымен қатар қоғамның гуманистік бағытта дамуының, мәдени және құқықтық деңгейінің белгісі.

Мүмкіндігі шектеулі студенттерді оқу процесіне интеграциялау, денсаулық жағдайына қарамастан, білім алушылардың жоғары оқу орнының білім беру, ғылыми және әлеуметтік өміріне толыққанды қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей жағдайлар жасауды көздейді. Бұл тек білім беру ортасының техникалық қолжетімділігі туралы ғана емес, сонымен қатар толерантты қарым-қатынасты қалыптастыру, оқу бағдарламаларын бейімдеу, арнайы білім беру технологияларын қолдану және психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу туралы да сөз болып отыр.

Нормативтік-құқықтық базаның дамуына және инклюзивті тәжірибелерді енгізуге қарамастан, көптеген жоғары оқу орындары бірқатар проблемаларға тап болып отыр: инфрақұрылымның жеткіліксіз бейімделуі, мамандандырылған оқыту әдістемелерінің тапшылығы, оқытушылардың дайындығының жоқтығы және білім алушыларды әлеуметтік интеграциялау мүмкіндіктерінің шектеулігі.

Интеграция, инклюзия және мейнстриминг арасындағы айырмашылықтарды қарастырайық.

Интеграция – мүгедектігі бар оқушы жүйеге бейімделуі керек.

Инклюзия – жүйе барлығына бейімделеді, яғни тең қатысуымен бірге оқыту. Бұл оқушыны «түзетуге» емес, кедергілерді жоюға бағытталған әлеуметтік модель.

Мейнстриминг – мүгедектігі бар оқушылар оқу орнының әлеуметтік өміріне қатысады, бірақ әрдайым оқуға қатыспауы мүмкін.

ЖОО-ға түскен кезде мүмкіндігі шектеулі білім алушылар тең құқылы негізде ҰБТ тапсырады, білім грантын тағайындау конкурсына қатысады, сондықтан олардың интеллектуалдық қабілеттері сақталған болып саналады. Сол себепті ЖОО-да олар үшін бейімделген білім беру бағдарламасы қарастырылмаған. ЖОО-да инклюзивті тәсіл қалай көрініс табады? ЖОО-да инклюзивті тәсіл коммуникацияның баламалы формаларында,

стандартты емес оқыту әдістерінен өзгеше әдістерді қолдануда, ассистивті технологияларда, бейімделген білім беру платформаларында, АКТ мүмкіндіктерінде көрініс табады.

Оқудағы табыстылық, әлеуметтік бейімделу дәрежесі және білім алушылардың білім беру процесіне қатысуы көбінесе оқытушылар, студенттер және жоғары оқу орны әкімшілігі арасындағы өзара іс-қимыл формаларының қаншалықты қолжетімді және әртүрлі екеніне байланысты. Дәстүрлі байланыс әдістері есту, көру, тірек-қимыл аппараты бұзылған, аутизм спектрі бұзылыстары бар және басқа да денсаулық мүмкіндіктері шектеулі студенттердің ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін әрдайым ескере бермейді.

Баламалы коммуникация – бұл стандартты қарым-қатынас әдістері қиын немесе қолжетімсіз болған жағдайларда ақпаратты беру және қабылдау үшін қолданылатын әдістердің, құралдардың және технологиялардың жиынтығы. Білім беру ортасында мұндай коммуникация формалары мүмкіндігі шектеулі студенттерге мұғалімдермен және әріптестерімен тиімді қарым-қатынас жасауға, оқу сабақтарына қатысуға және академиялық мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

ЖОО-да коммуникацияның негізгі балама формаларына мыналар жатады:

1. Цифрлық білім беру технологияларын пайдалану.

Заманауи ақпараттық технологиялар инклюзивті оқыту мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Ең көп таралған құралдар:

- электрондық білім беру платформалары;
- субтитрлері бар бейне дәрістер;
- онлайн-кеңес беру;
- қашықтықтан оқыту жүйелері;
- байланыс пен материал алмасуға арналған мобильді қосымшалар.

Есту қабілеті нашар студенттер үшін дәрістердің автоматты субтитрлері мен мәтіндік сүйемелдеуі, ал көру қабілеті нашар студенттер үшін экранға қол жеткізу бағдарламалары мен материалдардың аудио форматтары ерекше маңызды.

2. Мәтіндік және визуалды коммуникация.

Өзара әрекеттесудің қолжетімді формаларының бірі – мәтіндік хабарламалар, электронды хаттар, чаттар және визуалды схемаларды пайдалану болып табылады. Бұл формат есту қабілеті бұзылған, сөйлеуде қиындықтары бар немесе мазасыздық бұзылулары бар студенттер үшін әсіресе тиімді, себебі олар мәтіннің түсін, қаріпін, өлшемін өзгертуге, дыбыстауды, визуалды кеңестерді қосуға мүмкіндік береді.

Ақпаратты визуализациялау мыналарды қамтиды:

- инфографикалар;
- схемалар;
- презентациялар;
- пиктограммалар;
- қадамдық нұсқаулар.

Мұндай құралдар материалды түсінуді арттыруға және когнитивті жүктемені азайтуға көмектеседі.

3. Ассистивті технологиялар

Ассистивті технологиялар әртүрлі денсаулық шектеулері бар студенттерге қолдау көрсетеді. Оларға мыналар жатады:

- сөйлеуді синтездеу бағдарламалары;
- дикторлар;
- Брайль дисплейлері;
- электронды үлкейткіштер;
- сөйлеуді тану құрылғылары;

- арнайы пернетақталар мен манипуляторлар;
- субтитрлер;
- электрондық конспектілер;
- мәтінді үлкейту жүйелері.

Мұндай құралдарды қолдану студенттердің тәуелсіздігіне ықпал етеді және олардың академиялық белсенділігін арттырады.

4. Жеке педагогикалық өзара әрекеттесу.

Мүгедектігі бар көптеген студенттер үшін табысты қарым-қатынастың маңызды шарты-жеке көзқарас. Ол болжайды:

- қарым-қатынас қарқынын бейімдеу;
- тапсырмаларды орындауға қосымша уақыт беру;
- түсінікті және нақты нұсқауларды қолдану;
- тұрақты кері байланыс;
- психологиялық қолдау.

Кемсітушілік пен коммуникативті кедергілерді болдырмайтын мейірімді атмосфераны құру ерекше маңызға ие.

Инклюзивті білім берудің дамуына қарамастан, жоғары оқу орындарында белгілі бір қиындықтар сақталуда:

- техникалық жарактандырудың жеткіліксіздігі;
- студенттерді сүйемелдеу бойынша мамандардың жетіспеушілігі;
- инклюзивті педагогика саласында оқытушыларды даярлаудың төмен деңгейі;
- шектеулі қаржыландыру;
- білім беру процесіне қатысушылардың жеткіліксіз хабардар болуы.

Бұл мәселелерді шешу мемлекеттің, жоғары оқу орындары әкімшілігінің және қоғамның кешенді тәсілдемесі мен қолдауын талап етеді.

Жоғары мектеп жүйесінде инклюзивті білім беруді дамыту арнайы оқыту әдістерін енгізуді талап етеді, оқылатын білім алушылардың жеке ерекшеліктері, олардың білімдік қажеттіліктері ескерілуі тиіс және денсаулық жағдайына қарамастан оқу бағдарламаларын сәтті игеруге жағдай жасалуы керек.

ЖОО-да мүгедектігі бар білім алушыларды оқыту үшін қолданылатын әдістер:

1. *Жеке оқыту* кезінде оқытудың мазмұнын, қарқыны мен формаларын нақты білім алушының мүмкіндігіне бейімдеу көзделеді, яғни оқытушы:

- қосымша кеңес беру;
- тапсырмаларды орындау мерзімдерін өзгерту;
- жеңілдетілген немесе бейімделген материалдарды қолдану;
- ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін ескеру.

Жеке көзқарас әсіресе көру, есту, тірек-қимыл аппараты және аутизм спектрінің бұзылуы бар студенттер үшін өте маңызды.

2. *Қашықтықтан оқыту* студенттерге денсаулық жағдайына және физикалық ұтқырлыққа қарамастан білім алуға мүмкіндік береді.

Қашықтықтан оқытудың негізгі құралдарына мыналар жатады:

- электрондық білім беру платформалары;
- онлайн дәрістер;
- бейнеконференциялар;
- интерактивті тапсырмалар;
- электрондық кітапханалар.

Қашықтықтан пішімдеу оқу процесінің икемділігін және материалдарды қайта оқу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

3. *Тәжірибеге бағытталған оқыту әдісі* студенттерді практикалық қызметке белсенді қосуды қамтиды:

- кейстерді орындау;
- кәсіби жағдайларды модельдеу;
- зертханалық жұмыстар;
- жобалық қызмет;
- іскерлік ойындар.

Бұл тәсіл кәсіби дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі және білім алушылардың әлеуметтік бейімделуіне ықпал етеді.

4. *Интерактивті әдістер* коммуникация мен ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Оларға мыналар жатады:

- топтық пікірталастар;
- тренингтер;
- шағын топтарда жұмыс істеу;
- миға шабуыл;
- проблемалық оқыту.

Интерактивті қызметті ұйымдастыру кезінде мүгедектігі бар студенттердің қарым-қатынас ерекшеліктерін ескеру және өзара әрекеттесудің қолжетімділігін қамтамасыз ету маңызды.

5. *Тьюторлық сүйемелдеу* студентке оқу іс-әрекетін ұйымдастыруға, білім беру ортасына бейімделуге және туындаған қиындықтарды шешуге жеке көмек көрсетуді көздейді.

Тьютордың *міндеттеріне* студенттердің білім қажеттіліктерін диагностикалау, оқу және пәндерді таңдау бойынша кеңес беру, мақсат қоюға және қызметті жоспарлауға көмектесу, үлгерім мен белсенділікті бақылау, студент пен оқытушы арасында кері байланыс ұйымдастыру, "soft skills" дамуына ықпал ету, бірінші курс студенттерін бейімдеу кезеңінде қолдау көрсету жатады.

Тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру *қағидаттары*: даралау, өзара іс-қимылдың еріктілігі, субъект-субъектілік өзара іс-қимыл, құпиялылық, сүйемелдеу, студенттің өзін-өзі дамытуға бағдарлану.

Тьюторлық сүйемелдеу *модельдері*:

1. *Академиялық тьюторлық оқу* қызметімен байланысты: пәндерді меңгеруге көмектесу, оқу дағдыларын дамыту, емтиханға дайындық.

2. *Навигациялық тьюторлық* - бұл оқушыға элективті пәндерді, білім беру бағдарламаларын, тағылымдамалар мен тәжірибелерді таңдауға көмектесу.

3. *Кәсіби бағдарланған* тьюторлық мансаптық жоспарлауға, кәсіби құзыреттілікті дамытуға, жұмыс берушілермен өзара іс-қимылға бағытталған.

4. *Әлеуметтік-бейімделу* бірінші курс студенттері мен шетелдік студенттер үшін өте маңызды, атап айтқанда ЖОО ортасына бейімделу, коммуникативті дағдыларды дамыту, психологиялық жайлылықты қолдау.

Тьютордың жұмыс *формалары*: жеке кеңес беру, тьюториалдар, топтық кездесулер, білім беру іс-шаралары, онлайн-сүйемелдеу, студенттік портфолио, рефлексиялық әңгімелер. Пішінді таңдау студенттің қажеттіліктеріне және оның білім беру бағдарламасының ерекшеліктеріне байланысты.

Тьютордың *құзыретіне* мыналар жатады: педагогикалық білім, коммуникативтік дағдылар, коучинг және фасилитация дағдылары, эмоционалды интеллект, білім беру сұраныстарын талдау қабілеті, цифрлық сауаттылық.

Тьюторлық сүйемелдеу тиімділігінің шарттары ЖОО әкімшілігін қолдау, білікті тьюторларды даярлау, цифрлық сүйемелдеу ортасының болуы, нәтижелерді тұрақты диагностикалау, оқытушылармен және психологиялық қызметпен өзара іс-қимыл жасау, студенттерді қатысуға ынталандыру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: академиялық табыстылықты арттыру, дезадаптация деңгейін төмендету, оқу мотивациясының өсуі, студенттердің дербестігін дамыту, жеке білім беру траекторияларын қалыптастыру, оқуға қанағаттанушылықты арттыру.

Тьюторлық қолдау маңызды рөл атқарады, бірақ жоғары оқу орындарының тәжірибесінде белгілі бір қиындықтар бар: білікті сүйемелдеу мамандарының жетіспеушілігі, бірыңғай сүйемелдеу модельдерінің болмауы, шектеулі қаржыландыру, тьюторларға жоғары жүктеме, оқытушылардың инклюзивті өзара әрекеттесуге жеткіліксіз дайындығы.

Инклюзивті білім беруді қолдау орталықтары бар ЖОО-лар мүгедектігі бар білім алушыларды сүйемелдеу үшін жоғары курс студенттері арасынан еріктілерді оқытады.

Сонымен қатар, барлық білім беру ұйымдарында мүгедектігі бар студенттерді кешенді сүйемелдеуді іске асыру үшін жеткілікті материалдық-техникалық база бола бермейді.

Қазақстандық жоғары оқу орындарында мүгедектігі бар және ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған инклюзивті оқытуды ұйымдастыру практикасы біртіндеп қалыптасуда. Мысалы, Қ. Сәтбаев атындағы университетте инклюзивті білім беруді қолдау және сүйемелдеу орталығы жұмыс істейді; Astana IT University халықаралық сарапшылармен және Erasmus+ бағдарламасымен бірлесіп инклюзивті жоғары білім беруді дамыту бойынша семинарлар өткізеді; Yessenov University тәжірибесі ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін қолдаушы білім беру ортасын қалыптастырумен байланысты; ALT University-де инклюзивті білім беруді қолдау және оқытушылар мүгедек студенттермен жұмыс бойынша тәжірибеге бағдарланған даярлықтан өтетін инклюзивті білім беру мәселелері бойынша; Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің базасында инклюзивті оқытудың заманауи технологиялары, жасанды интеллект пен ассистивтік технологияларды қолдану, сондай-ақ мүгедек студенттерді сүйемелдеудің халықаралық тәжірибесі талқыланады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Мовкебаева З.А., Ахметова А.Е. Создание условий для обучения студентов с инвалидностью в казахстанских вузах // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. — 2021. — №4. — С. 60–69.
2. Кудайбергенова А.М., Курманбек А.К., Меирбекова А.А. Социально-педагогическое сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями на основе организации инклюзивной среды университета // Journal of Educational Sciences. — 2024. — Т.79, №2. — С.132–142.
3. Шатаева Айгерим, Даркембаева А., Оспанова Д. Реализация инклюзивной практики в организациях образования Казахстана // Білім-Образование. — 2023.
4. Ионцева, М. В. Образовательные потребности и возможности адаптации студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе высшего образования / М. В. Ионцева, С. А. Гришаева, М. А. Айвазян // Вестник университета. - 2023. - № 5. - С. 196-203.
5. Руденко, И. Л. Интеграция образовательных технологий в системе высшего инклюзивного образования / И. Л. Руденко // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2020. - № 7. - С. 56-65.